

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

№2

ISSN: 2992-8982

<https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz/>

2025

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Elektron nashr. 1110 sahifa.

E'lon qilishga 2025-yil 7-fevralda ruxsat etildi.

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Sayfullo Normatovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Maxmudov Nosir, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Samadov Asqarjon Nishonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, professor
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Axmedov Ikrom Akramovich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xajiyev Baxtiyor Dushaboyevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Hakimov Nazar Hakimovich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Musayeva Shoira Azimovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), professor
Ali Konak (Ali Ko'nak), iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor (Turkiya)
Cham Tat Huei, falsafa fanlari doktori (PhD), professor (Malayziya)
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dots.
Utayev Uktam Choriyevich, O'z.Respub. Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farkhod, O'zbekiston Respublikasi Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Axmedov Javohir Jamolovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, texnika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), katta o'qituvchi
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), v.b. dots.
Djudi Smetana, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Krissi Lyuis, pedagogika fanlari nomzodi, dotsent (AQSH)
Glazova Marina Viktorovna, iqtisodiyot fanlari nomzodi (Moskva)
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Sevil Piriyeva Karaman, falsafa fanlari doktori (PhD) (Turkiya)
Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon o'g'li, TDIU ITI departamenti rahbari
Ochilov Bobur Baxtiyor o'g'li, TDIU katta o'qituvchisi

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

- Salimov Okil Umrzokovich**, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Abdurakhmanov Kalandar Khodjavevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Rae Kwon Chung, South Korea, Honorary Professor at TSUE, Nobel Prize Laureate
Osman Mesten, Member of the Turkish Parliament, Head of the Turkey–Uzbekistan Friendship Society
Akhmedov Durbek Kudratillayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Sayfullo Normatovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Kalonov Mukhiddin Bakhridinovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Siddikova Sadokat Gafforovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogical Sciences
Khudoykulov Sadirdin Karimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Makhmudov Nosir, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Samadov Askarjon Nishonovich, Candidate of Economic Sciences, Professor
Slizovskiy Dmitriy Yegorovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Akhmedov Ikrom Akramovich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Eshtayev Alisher Abduganiyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khajiyev Bakhtiyor Dushaboyevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khakimov Nazar Khakimovich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Musayeva Shoira Azimovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Professor
Ali Konak, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor (Turkey)
Cham Tat Huei, Doctor of Philosophy (PhD), Professor (Malaysia)
Foziljonov Ibrokhimjon Sotvoldikhoja ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of Department, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Ochilov Farkhod, Head of DCEC, Prosecutor General's Office of Uzbekistan
Buzrukkhonov Sarvarkhon Munavvarkhonovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Akhmedov Javokhir Jamolovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences
Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, Doctor of Philosophy (PhD) in Technical Sciences, Senior Lecturer
Bobobekov Ergash Abdumalikovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Acting Associate Professor
Judi Smetana, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Chrissy Lewis, Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor (USA)
Glazova Marina Viktorovna, Candidate of Economic Sciences (Moscow)
Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, Doctor of Philosophy (PhD) in Economic Sciences, Associate Professor
Sevil Piriyeva Karaman, Doctor of Philosophy (PhD) (Turkey)
Mirzaliyev Sanjar Makhmatjon ugli, Head of the Department of Scientific Research and Innovations, TSUE
Ochilov Bobur Bakhtiyor ugli, Senior lecturer at TSUI

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, texnika fanlari doktori (DSc), professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, falsafa fanlari doktori (DSc), professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, iqtisodiyot fanlari doktori (DSc), professor
Xalikov Suyun Ravshanovich, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Rustamov Ilhomiddin, iqtisodiyot fanlari nomzodi, dotsent
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Kamilova Iroda Xusniddinovna, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
G'afurov Doniyor Orifovich, pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, iqtisodiyot fanlari doktori, dotsent
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, katta o'qituvchi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, mustaqil tadqiqotchi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Pulatov Bakhtiyor Alimovich, Doctor of Technical Sciences (DSc), Professor
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, Doctor of Philosophy (DSc), Professor
Isakov Janabay Yakubbayevich, Doctor of Economic Sciences (DSc), Professor
Khalikov Suyun Ravshanovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Rustamov Ilkhomiddin, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor
Khakimov Ziyodulla Akhmadovich, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Kamilova Iroda Xusniddinovna, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics
Gafurov Doniyor Orifovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Pedagogy
Fayziyev Oybek Rakhimovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Tukhtabayev Jamshid Sharafetdinovich, Doctor of Philosophy (PhD) in Economics, Associate Professor
Khamidova Faridakhon Abdulkarimovna, Doctor of Economic Sciences, Associate Professor
Yakhshiboyeva Laylo Abdisattorovna, Senior Lecturer
Babayeva Zuhra Yuldashevna, Independent Researcher

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

“Yashil universitet” tamoyillari: mazmun-mohiyati va ahamiyati	20
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna	
“Yashil universitet” tamoyili asosida barqaror rivojlanish rejasi va institutsional chora-tadbirlar amaliyoti	26
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich	
O‘zbekistonda davlat mulkini xususiylashtirishning yangi bosqichiga o‘tmoqda	31
Shadmanov Erkin Sherkulovich	
The Impact of Technological Advancements on SME Growth: Trends and Case Studies in Uzbekistan	35
Tojiyev Abror, Raxmonaliyev Abbas	
Оценки эффективности деятельности малого бизнеса	45
Ортиков Улугбек Акробек угли	
Yashil iqtisodiyotda cheklangan resurslarning cheksiz imkoniyatlari	51
Saidov Muhammadali Hakimovich, Esanbekov Diyorbek Mirzabek o‘g‘li	
O‘zbekiston iqtisodiyotining barqaror rivojlanishida tijroat banklarining o‘rni	57
Xakimova Feruza Nazarovna	
Biznesning ijtimoiy ma‘suliyati konsepsiyasining rivojlanish bosqichlari	62
M.O. Kasimova	
Korporativ boshqaruvda risklarni boshqarish va risk darajasini pasaytirish yo‘llari	68
Mallayev Salohiddin Saidkamolovich	
Взаимосвязь стратегии управления персоналом и бизнес стратегии организации	74
Давлетов Ислон Халикович, Бикмаев Тимур Рафаелевич	
Iqtisodiyotning barqaror va izchil rivojlanishida ishlab chiqarishni mahalliyashtirishning o‘rni	78
Sobitova Ra‘no Solidjonovna	
Statistik kuzatuvlarni samarali tashkil qilishda raqamli texnologiyalardan keng foydalanishdagi mavjud muammolar	82
Istoraxon Abdusalomova Ilhom qizi	
Xizmat ko‘rsatish korxonalarida risklarni diversifikatsiya tahlili	87
Hazratqulov Shahboz Boboqul o‘g‘li	
Korxonalarda raqamli marketing: nazariy asoslar va amaliy imkoniyatlar	94
Amonov Mirzohid Tuymuratovich	
Enhancing post-quantum security through hybrid cryptographic systems integrating quantum key distribution	98
Shuxrat Toirov Abduganiyevich, Saidakhmedov Eldor Islomovich, Akbarov X.U	
Raqamli iqtisodiyotda elektron tijorat bozorining ijtimoiy-iqtisodiy ahamiyati bo‘yicha adabiyotlar tahlili	110
Sodiqov Abdulhafiz	
Mulkiy soliqlar ma‘muriyatchiligi va ulardan soliq xavfsizligini ta‘minlashda foydalanish	118
Aliyarov Olim Abdug‘aparovich	
Mahalliy budjetlar daromadlarini shakllantirishda mahalliy soliqlar va yig‘imlarning o‘rni va ahamiyati	125
Bauyetdinov M.J., Eshbanbetov E.M.	
Yuk avtomobillari transport xizmatlarining samaradorligini aniqlash ko‘rsatkichlari	130
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Ishonkulova Feruza Asatovna	
Arima modellari yordamida jismoniy shaxslarning xorijiy pul o‘tkazmalari ko‘satkichini prognozlashtirish (surxondaryo viloyatida)	135
Davranov Odil Jumanazarovich	
Kambag‘allikni baholash: AQSH misolida FPL	146
Durdona Davletova	
Ta‘lim xizmatlari sifatini oshirishning nazariy-ilmiy asoslari	151
Axmedova Barno Abdiyevna	

Tijorat banklarining depozit jalb qilishdagi o'ziga xos xususiyatlari	155
Farhod Rustamovich Bobobekov	
Трансформация потребительской этики и поведения в условиях перехода узбекистана к зеленой экономике.....	161
Хусайнов Равшан Рахимович, Кариева Латофат Саидакромовна	
Qurilish materiallari sanoati korxonalarining samarali innovatsion rivojlanishini ta'minlash yo'nalishlari	168
Fayzullayev Jonibek Mambetsaliy o'g'li	
Comparative analysis between the fundamental and technical analysis of stocks	175
To'qmirzayev Kamol Mo'min ugli	
Тенденции устойчивого развития автотранспортных предприятий в формировании цифровой экономики.....	182
Юсупходжаева Г.Б	
Влияние маркетинга на качество продукции – стратегии успешных брендов и использование отзывов клиентов	187
Маматкулова Шоира Джалоловна	
Ma'suliyati cheklangan jamiyatlarning fond bozoriga kirish imkoniyatlari: statistika, tahlil va prognozlar	192
Butayev Javlonbek Inatillo o'g'li	
O'zbekistonning eksport salohiyatini mustahkamlash zamonaviy tendensiyalari	197
Bozorov Akmal Amonovich	
Mintaqa salohiyatini oshirishda innovatsiyalar va investitsiyalarni rag'batlantirishda klaster yondashuvining o'rni.....	203
Muxammadiyeva Yulduz Yusupovna	
Инновационная деятельность металлургических предприятий в изменяющейся среде	207
Каримов Маъруф Ихтиёрович	
Значение лизинговых услуг в финансировании основного капитала предприятий	212
Латипова Шахноза Махмудовна	
Iqtisodiyotning jadal rivojlanishini innovatsion faoliyat asosida shakllantirish yo'llari	217
Nosir Maxmudov	
Davlat xaridlarida moliyaviy nazoratni amalga oshirish muammolari	224
Abdug'aniyev Bekjon Habibulla o'g'li	
Qishloq xo'jaligi korxonalarida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish	229
Baxriyev Muxiddin Sheraliyevich	
Main directions of increasing the investment attractiveness of the economy of the Republic of Uzbekistan	240
Kengesov Diyorbek Umidovich, Nurniyazova Dilnoza Arzubay qizi, Xalmuratova Dilnaz Suleyman qizi, Bekjanova Gozzal Janabaevna	
Исследование оказания торгового обслуживания сельского населения.....	245
Мусаева Шоира Азимовна, Усманова Дильфуза Ильхомовна	
Развитие логистики спортивных мероприятий на основе международной практики	252
Исмагулова Гульмира Нуралиевна	
Tijorat banklari depozit xizmatlari amaliyotini takomillashtirish	257
Melikov Otabek Maxmadaminovich	
Tijorat ko'chmas mulki qiymatini baholash xususiyatlari va unga ta'sir etuvchi omillar	263
Xomitov K.Z.	
Improvement of accounting of authorized capital at joint-stock companies	269
Ortikov Ergashjon Yakubboevich, Xusinov Ibragim Ismailovich	
Raqamli valyutaning xalqaro savdodagi roli: imkoniyatlar va muammolar.....	274
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, To'qmirzayev Kamol Mo'min o'g'li	
Yashil iqtisodiyot: nazariy jihatlari va ahamiyati	279
Maksumova Dildora Alisherovna	
O'zbekistonda raqamli iqtisodiyotni rivojlanish asoslari.....	283
Maxmudova Feruzabonu Odiljon qizi, Lutfiy Farangiz Sharidin qizi	
Oziq-ovqat sanoatini rivojlantirishning nazariy asoslari	288
Tursunova Dilnavoz davron qizi	

Национальная оценка рисков отмывание преступных доходов	294
Хомидов Шухрат Гафуржонович	
Inflyatsion targetlash rejimiga asoslangan monetar siyosatning makroiqtisodiy ahamiyati	301
Duskobilov Umidjon Sharofiddinovich	
Tijorat banklarining kredit mablag'laridan samarali foydalanish yo'llari	308
Ulugbek Nizamov	
Soliq bazasini aniqlash metodologiyasining o'ziga xos xususiyatlari va tamoyillari	312
Xalikchayeva Sadokat Ilxomjonovna	
"Qishloq xo'jaligida innovatsion texnologiyalarni joriy etish va ularning iqtisodiy samaradorligi"	316
Shamshetova Gulraushan Sarsenovna	
Повышение популярности банковских услуг посредством цифровых инноваций: стратегии интеграции технологий с ориентацией на клиента	318
Рузиева Олима Шухратовна, Рузиев Шухрат Нармурадович	
Tovar-moddiy resurslar harakatini samarali ta'minlashda xorijiy tajribalar	322
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Pul-kredit siyosatida "big data" texnologiyalari: o'zbekistonda to'lov ma'lumotlari, qidiruv so'rovlari va matn tahlilidan foydalanish istiqbollari	327
Mamatxo'jayev Otabek Farxodjon o'g'li	
O'zbekiston iqtisodiyotida tijorat banklarining moliyaviy barqarorligini mustahkamlash	332
Abdusamatov Mamaysup Qulmonovich, Jovlijev Ramazon Fazriddin o'g'li	
O'zbekiston respublikasida innovatsion faol korxonalar faoliyatini statistik usullarda baholash masalalari	338
Matsapayev Akmal Qalandarovich	
Tadbirkorlik subyektlarini soliqqa tortishda chet el tajribasi	343
A.I. Akbarov	
Mamlakatda kichik biznes subyektlari va eksport sohasida samarali rivojlanish yo'nalishlari	347
M.A.Ibrohimov	
Neighborhood system of activity economic the basics improvement	351
Alikulov Ravshan Shodiyor o'g'li	
Tijorat banklari evolyutsiyasi va kapitallashuv darajasini oshirishning iqtisodiy asoslari	356
Mamadjonov Shukurillo Ibrohimjon o'g'li	
O'zbekistonda tijorat banklarning andarrayting jarayonlarini takomillashtirishni innovatsion usullari	360
Bobojonov Xursand Qadamovich	
O'zbekiston respublikasida pensiya jamg'armasi faoliyatini takomillashtirish	374
Inoyatova Maqsuda Palvonnazirovna	
"Yashil iqtisodiyot" iqtisodiyotning barqaror rivojlanish asosi sifatida	379
Jiemuratov Temirbay Polatbaevich, Muratbaev Bayram Bazarbay uli	
Aholining daromadlarini soliqqa tortish asosida tengsizlikni kamaytirish yo'llari	384
Vosiqov Ulug'bek Alisherovich	
Soliq to'lovchilarga ko'rsatiladigan raqamli xizmatlarni ko'paytirish orqali soliq bazasini kengaytirish	389
Usmonov Ulug'bek Jaxongir o'g'li	
Совершенствование механизмов стимулирования инновационного развития промышленности: международный опыт и перспективы для узбекистана	394
Ўролова Севара Бехзод кизи	
Стратегия перехода к зеленой экономике Республики Узбекистан	399
Маматова Фатима Абдусаломовна	
Ensuring financial stability of companies international practice experience	405
Abdullayeva Madinabonu Khasanboyevna	
Yashil iqtisodiyotda investitsiya samaradorligini oshirish: barqaror o'sish strategiyasi va imkoniyatlari	409
F.U.Umarov	
Mamlakatimizda sug'urta xizmatlarining roli va ahamiyati	414
Ko'charov Murod Baxtiyorovich	

Проблемы и перспективы развития частного образования.....	419
Мухаммедов Мурод Мухаммедович, Мардонов Баҳодир Бахронович	
Mahalla tizimida sohaviy islohatlarni amalga oshirish zarurati	425
Karjavova Xurshida Abdumalikovna	
Iqtisodiyotni barqarorligini ta'minlashda jismoniy shaxslar daromadlarini soliqqa tortish tartibini takomillashtirishning asosiy yo'nalishlari	429
Bobomurotova Manzura Panji qizi	
Bank chakana xizmatlari amaliyotini rivojlantirishda xorij tajribasi.....	434
Saipnazarova Mohinur Utkir qizi	
Oziq-ovqat sanoati rivojlanishining xorij tajribalari va ulardan foydalanish imkoniyatlari.....	437
Ergashev R.X., Xo'jamov J. T.	
Mintaqada sog'liqni saqlash xizmatlar bozori mexanizmlarini takomillashtirish	442
Davron Kesimov	
Keytering xizmatlari turlari va uning inson omili bilan bog'likligi sifatida.....	446
Nasiba Ergasheva	
Meva-sabzavotchilik mahsulotlari kooperatsiyasini rivojlantirish masalalari.....	451
Ergashev R.X.	
O'zbekistonda xizmatlar sektorini rivojlantirish va kambag'allikni qisqartirish: empirik tahlil (2000-2024)	456
S. Alikulov, M.Alikulova	
Avtotransport vositalaridan foydalanishning xorij tajribasi.....	476
Norqobilov Jaxongir	
Efficient use of resources in the production process using the example of cotton and textile clusters.....	485
Khalikov Talibjon Luptullaevich	
REPO bitimi va uning turlari hamda uning moliya bozorida barqarorlikni ta'minlashdagi ahamiyati	490
Ibrohimov Yorqinjon To'lqin o'g'li	
Digital development of dividend policy in corporate structures in the republic of uzbekistan	498
Shermukhamedov Akmal Komiljonovich	
Tijorat banklari passivlarini tahlil qilishning metodik obzori	503
Ziyodullayev Sodiqjon Mamadillaevich	
Tadbirkorlikda ishlab chiqarish resurslari va ulardan foydalanishning ilmiy-nazariy masalalari.....	513
A.O'tbosarov	
To'g'ri soliqlarni hisoblanishi va undirilish amaliyotini takomillashtirish yo'llari.....	519
Xo'jaqulov Ramshid Yunusovich	
Tijorat banklari tomonidan korporativ mijozlarga ko'rsatiladigan innovatsion bank xizmatlarini shakllantirish yo'llari	526
To'laev Safarmurod Boymuhammad o'g'li	
Макроэкономический анализ механизмов стимулирования роста уровня занятости и меры для уменьшения уровня бедности в Узбекистане.....	532
Амирджанова Ситора Суннат кизи	
Kapital bozorida emitentlarning investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosati.....	548
Sardor Omonov	
Korporativ qimmatli qog'ozlar amaliyotini rivojlantirish yo'nalishlari	554
Shohyora Otaxonova	
Aylanma kapital rentabelligini baholashga kompleks yondashuv	559
Fayziyev Oybek Raximovich	
Kambag'allik muammosi tadqiq etilishining nazariy asoslari	567
Mirzaxalikov Bobir Baxtiyorovich	
Oliy ta'lim muassasalarida raqamli marketingni talabalar va oilalar qarorlarini hisobga olgan holda optimallashtirish.....	571
Xidoyatov Murod Batirovich	
Qishloq xo'jaligi sohasida kooperatsiyalar rolini mustahkamlash	578
Abdufarmonov Farrux Faxriddinovich	

O'zbekistonda oziq-ovqat sanoati korxonalarida ishlab chiqarish holati tahlili	584
Shukurov Rustam Ergash o'g'li	
Infratuzilma loyihalarini innovatsion moliyalashtirishni takomillashtirish	593
Yarbazarov Shavkat Butayevich	
Ko'chmas mulkni kadastr baholash xususiyatlari.....	600
To'lakov Ulug'bek Toshmamatovich	
Tijorat banklarining investitsion faoliyatini rivojlantirish	610
Dodiyev Fozil O'tkurovich	
Tadbirkorlik subyektlari mahsulotlarini bozor talabiga mosligini ta'minlash va raqobatni oshirish.....	614
Suyunov Jaloliddin O'ktam o'g'li	
Description of methods for assessing the competitiveness of an enterprise	620
Musayeva Shoirazimovna	
Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirishga nazariy yondashuvlar	624
Begmullayev Otabek Irisaliyevich	
Iqtisodiy inqiroz sharoitida tadbirkorlik subyektlarida iqtisodiy inqirozga qarshi kurashish strategiyalari	630
Jo'rayev Ilhomjon Kamolidinovich	
O'zbekistondagi nodavlat oliy ta'lim tashkilotlarida moliyaviy rejalashtirish metodologiyasi.....	638
Xurramov Jonibek Rustamovich	
Methodology for placing types of green bonds.....	642
Rakhmedova Madinakhon Nusrat qizi	
Tarmoqlar sohasini rivojlantirish va raqobat	647
Fayziyeva Dilafuz Shuxratovna	
Evolution of the pensions in great britain.....	650
Umarova Zulaykho Tursunovna, Rakhmanova Zilola Alisherovna	
Favqulodda ekologik vaziyatlarni bartaraf etishga doir davlat siyosatining uslubiy va tashkiliy-institutsional muammolari.....	654
Azizov T.A.	
Oliy ta'limni moliyalashtirishning ilmiy-nazariy asoslari.....	658
Yo'ldoshev Jaxongir To'raboyevich	
Mehnat motivatsiyasi nazariyasini rivojlantirishda insoniy munosabatlar maktabining o'rni	662
Aslanov Aziz Mexmonovich	
Перспективы внедрения альтернативной системы отопления тепловыми насосами на социальных объектах узбекистана	668
Руденко Инна Юрьевна, Волков Алексей Владимирович	
Qurilish tashkilotlarida xarajatlar hisobini takomillashtirish.....	675
Abdusalomova Nodira Bakhodirovna, Qurbanov Amirulla Muradilloevich	
Turizm sanoatida ijtimoiy tarmoqlarning roli va ahamiyati	682
Kasimova Zilola Gulomiddinovna	
Совершенствование эффективного управления основными активами предприятий в условиях инновационного развития	686
Мусаева Жамила Кароматовна	
Use of mobile and internet technologies state and development of culture	695
Boboqulov Sanjar Baxronkulovich, Uroqov Xumoyun Jamshid ugli, Ergashev Suxrobjon Mirzoxiddin ugli	
The influence of physical activity on social education and new sports trends.....	699
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Iqtisodiyotni ekologik boshqarishning nazariy asoslari.....	705
Qodirov Abduvohid Abdumannof o'g'li	
The role of participatory budgeting practices in financing infrastructure	711
Mirzayev Xursanmurod Egamberdiyevich	
Основы теории факторного анализа прибыли предприятия	717
Алиева С.С.	
Yashil energetikaning mintaqaviy iqtisodiyotni rivojlantirishdagi o'rni	723
Raxmatullayev Umarbek Ulug'bekovich	
O'zbekistonda islomiy banklarni rivojlantirish istiqbollari.....	734
Nurmuxammedov Abdijabbar Yunusovich	

O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyotni rivojlantirishda islomiy moliyaning ahamiyati	741
Axmedov Azamat Kamilovich, Maratova Aseliya Nurpeyis qizi	
Turistik xizmatlar bozorini rivojlantirishning nazariy-uslubiy qoidalari	746
Turayev Og'abek Kaxramonovich	
Aksiyadorlik jamiyatlarida kengashlar faoliyatini baholash uslubiyotini takomillashtirish.....	750
Ismailov Allayor Rashidovich	
Yashil iqtisodiyotda raqamli texnologiyalarni joriy etish borasida muvaffaqiyatli tadqiqotlar.....	760
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Составление многокритериальной базы оценки эффективности и результативности предпринимательской деятельности спортивной организации.....	766
Маткаримова Наргиз Тухтасиновна	
Tijorat banklarning resurs bazasini mustahkamlash bilan bog'liq muammolari va ularni bartaraf etish yo'llari.....	772
Sultanmuratova Dilrabo Shaylavbekovna	
Agroservis xizmatlari ko'rsatish qishloq xo'jaligida yaratilgan mahsulotlarning iste'mol qiymatini oshiruvchi omil sifatida.....	777
Iroda Turdibayevna Kudratova	
Shaxsda individual imkoniyatlar rivojlanishining yoshga doir xususiyatlari	783
Tulyaganova Gulnoza Olimjon qizi	
O'zbekistonda turizm sohasining rivojlanish bosqichlari.....	787
Xolmurzayev Sobir Nazarovich	
Ayollar tadbirkorligini rivojlantirish asnosida o'zbekistonda aholi bandligini oshirish	791
Ulashova Zarnigor Botirali qizi	
Ta'limda sun'iy intellekt texnologiyasini qo'llash.....	795
Radjabov Bunyod Abduxalilovich	
Tijorat banklarini soliqqa tortish tartibining guruhlanishi.....	799
Komolov Odiljon Sayfidinovich	
Davlat moliyasida davlat budjetini samarali boshqarish masalalari.....	803
Azizjon Muxiddinov, Anvar Muminov	
Xitoy iqtisodiyotining rivojlanishi	808
Aripov Oybek Abdullayevich	
Ta'lim menejeri tushunchasi hamda ularning funksional vazifalari.....	815
Abdullayev O'tkir Sadullayevich	
Rekreatsiya resurslarini o'rganish bilan bog'liq nazariy yondashuvlar.....	822
Murtazayeva Gulrux Isabek qizi	
Methods of educating spiritual and will-powered virtues in the process of athletics training	828
Abdilaxatov Zafar Abdigapirovich	
Роль образования в развитии человеческого капитала для креативной экономики	837
Хужаева Василина Сергеевна	
Xitoy iqtisodiyotining mo'jizasi.....	850
Ergashev Islomjon Ilxomjon o'g'li	
Oliy ta'lim xizmatlari bozori rivojlantirishning nazariy va kontseptual yondashuv masalalari.....	857
A.A.Abdisamatov	
Soliq nazoratining zamonaviy shakllarini takomillashtirishning ayrim masalalari	860
Suvonov Hasan Sherboyevich	
Davlat tashkilotlarida g'aznachilik va davlat xaridlari bilan bog'liq jarayonlarning ilmiy-nazariy, tashkiliy asoslari	865
Mamasoliyev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Inoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishning ayrim huquqiy jihatlari.....	869
Shamshiyev Abdulla Abdixalil o'g'li	
Sug'urta kompaniyalari raqobatbardoshligini oshirishning amaliy jihatlari.....	874
Umirov Abdusalom To'rayevich	
Davlat qimmatli qog'ozlar bozorini rivojlantirish istiqbollari	880
Qurbonov Javlonbek Jurabekovich, Sodikov Abdumutolib Rustamovich	
"AFRASIAB JEANS TEXTILE" MCHJ da tijorat riski darajasini pasaytirishning 2025-2028-yillargacha bo'lgan prognoz ssenariysi.....	886
Sharipova Gulmira Toxirovna	

O'zbekiston Respublikasi bojxona qo'mitasida bojxona menejmentini yuritilishining mavjud holati tahlili.....	892
Mirzaxmedova Dilafuz Farxatovna, Tuxbabaev Jamshid Sharafetdinovich	
Эконометрический анализ влияния туристического потока на развитие услуг общественного питания в гостиничном секторе узбекистана	898
Алиева Мусаффо Гайрат кизи	
Yangi o'zbekistonda bilvosita soliqlar bo'yicha soliq amaliyoti: xususiyatlari va hozirgi zamon muammolari.....	908
Yo'ldoshev Shohruh Boborahim o'g'li	
O'zbekiston Respublikasida elektr energiyasi ishlab chiqarish hajmini matematik modellashtirish va prognozlash	915
Fayziyev Rabim Alikulovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tez tibbiy yordam xizmatini tahlil qilish va uni boshqarish.....	922
Gafurov Abduvoitjon Xuseynovich	
Mahalliy tizimli ahamiyatga molik banklarni aniqlash tartibi	927
Ashurov Jaloliddin Eshpulatovich	
The impact of tax policy on the development of small and medium enterprises in Uzbekistan.....	932
Urinov Iqbol Vasiqovich	
O'zbekistonda soliq ma'muriyatchiligining samaradorligini oshirish masalalari	938
Babayev Farrux Mansurovich	
Tadbirkorlik faoliyatini davlat tomonidan tartibga solish vositalari.....	944
Amonov Mehridin Oromiddinovich	
"Yashil" iqtisodiyot va xalqaro hamkorlik: global tashabbuslar va kelishuvlar	949
Baratov Diyorbek Fazliddin o'g'li, Nazarova Ra'no Rustamovna	
Iqtisodiy tahlilda qo'llaniladigan iqtisodiy – matematik usullarning mohiyati	953
Omanov Sanjar Qurbonazar o'g'li	
Soliq organlari va soliq to'lovchilar o'rtasidagi munosabatlarning yangi tizimi sharoitida soliq nazorati	959
Rahimova Shahlo Rajapboyevna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda tibbiy sug'urta mexanizmlarini takomillashtirish metodologiyasi.....	964
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Mamlakat moliyaviy xavfsizligini ta'minlashda fiskal siyosatdan foydalanishning ilg'or tajribalari.....	969
Azamatov Po'lat To'lqunovich	
Qoraqalpog'iston respublikasining eksport salohiyati: mavjud holat va rivojlanish istiqbollari.....	974
Abdiramanov Ruslan Abdiramanovich	
Qoraqalpog'iston Respublikasida ishsizlik darajasi dinamikasini chegara avtoregressiyalaridan foydalangan holda chiziqli bo'lmagan modellashtirish konsepsiyasi	980
Rahimboyev Muxtorbek Ikrom o'g'li	
Tadbirkorlik salohiyatini oshirishda innovatsion yondashuvlardan foydalanish.....	985
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
O'zbekistonda turistik korxonalarda tadbirkorlik faoliyatini tashkil etish va rivojlantirish istiqbollari.....	989
Mirzayev Abdullajon Topilovich	
Xalqaro standartlarni joriy etishning baholash mezoni va uning tadbirkorlik subektlariga ta'siri.....	993
Oqboyev Alisher Rasuljanovich	
Foydani shakllantirish va undan foydalanish	997
Shirinov Uchqun Abduxalilovich, Umidov Davlatbek Umid o'g'li	
Mamlakat tijorat banklari aktivlarining rentabellegini ta'minlash bilan bog'lik bulgan dolzarb muammolar	1002
Sheraliyev Abbas Xolmuminovich	
Sug'urta kompaniyalar moliyaviy barqarorligiga ta'sir etuvchi risklar va ularni baholash usullari.....	1006
Haqberdiyev Bekzod Uktamovich	
Davlat moliyaviy nazoratini boshqarishda nazorat usullaridan samarali foydalanish yo'llari	1012
Sabirbayev Nurlan Karimbay o'g'li	

Обеспечение инклюзивного роста экономики Узбекистана в условиях цифровой трансформации	1020
Жазира Буранова	
Davlatning monopoliyaga qarshi siyosatining sanoat bozorlari rivojlanishiga ta'siri	1024
Choriyeva Ferangiz Zohidovna	
Transchegaraviy elektron tijoratni boshqarishning zamonaviy mexanizmlarini yaratish	1030
Rustamova Gulmira Aliqulovna	
Ta'lim sohasini rivojlantirishning asoslari	1037
Poshokulova Mohigul Kaxramonovna	
Milliy iqtisodiyotda erkin raqobat muhitini shakllantirish: mavjud muammo va istiqbolli imkoniyatlar	1041
Karimova Iroda Abdusattarovna	
Mechanism of ensuring economic security of the enterprise: methodological aspect	1046
Sadriddinova Nigora Khusniddinovna	
Mintaqalarni barqaror rivojlantirishning iqtisodiy asoslari	1051
Yarmatov Sharofiddin Choriyevich	
Innovatsion masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirish istiqbollari	1054
Tursunov Faridun Mustafoyevich	
Implementation of the ESG strategy in the hotel industry of Uzbekistan	1059
Khusenova Mekhrangiz Gayratovna	
Проектирование инновационной деятельности хозяйствующих субъектов в условиях зеленой экономики	1064
Рузиева Мафтуна Юсуфовна, Мактимова Зарафшон Оллоёрвна	
Effective use of marketing analytics in green advertising activities of grape growing enterprises	1070
Usmonova Diyora Mahmud kizi	
O'zbekistonda soliq siyosati va xorij soliq siyosatini o'rganib chiqish	1077
Karimova Gulbahor Normurodovna	
Tijorat banklarining investitsion kreditlardagi garov ta'minotini takomillashtirish mexanizmlari	1081
Zaynutdinov Bunyodjon Odiljon o'g'li	
Digital transformation and the impact of modern technologies on agricultural management in Uzbekistan	1085
Asamov Ravshan Bakhodirovich	
"O'zmetkombinat" AJda marketing faoliyatini takomillashtirish yo'llari	1091
Musayeva Shoira Azimovna	
Подходы к государственной поддержке сельскохозяйственных предприятий с учетом принципов инновационного управления	1096
Шаниязова Замира, Шнибаев Ислам	
Mamlakatda xalqaro turizmni samarali rivojlantirishda turizm siyosatini tashkil etishning istiqbolli yo'nalishlari	1101
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich	
Raqamli moliya va to'lov tizimlari	1105
Maqsud Rustamov, Nurijahon Valiqulova	

RAQAMLI MOLIYA VA TO'LOV TIZIMLARI

Maqsud Rustamov

TDIU i.f.d., prof.

Nurijahon Valiqulova

TDIU talaba

Annotatsiya: Raqamli moliya va to'lov tizimlari so'nggi yillarda global iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylandi. Ushbu maqola elektron to'lov tizimlarining bank xizmatlariga ta'siri, to'lov kartalari va raqamli hamyonlarning kelajagi, fintech kompaniyalari va an'anaviy banklar o'rtasidagi raqobat, elektron to'lov xavfsizligini ta'minlash muammolari hamda smart-kontraktning moliyaviy tizimlarda qo'llanilishiga bag'ishlangan. Ushbu yo'nalishlar orqali raqamli moliya texnologiyalarining hozirgi holati va istiqbollari chuqur tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: raqamli moliya, elektron to'lov tizimlari, to'lov kartalari, raqamli hamyonlar, fintech, an'anaviy banklar, xavfsizlik, smart-kontraktlar, moliyaviy texnologiyalar.

Abstract: Digital finance and payment systems have become an integral part of the global economy in recent years. This article is devoted to the impact of electronic payment systems on banking services, the future of payment cards and digital wallets, competition between fintech companies and traditional banks, the problems of ensuring the security of electronic payments, and the use of smart contracts in financial systems. Through these areas, the current state and prospects of digital financial technologies are analyzed in depth.

Key words: digital finance, electronic payment systems, payment cards, digital wallets, fintech, traditional banks, security, smart contracts, financial technologies.

АННОТАЦИЯ: Цифровые финансы и платежные системы в последние годы стали неотъемлемой частью мировой экономики. В этой статье обсуждается влияние систем электронных платежей на банковские услуги, будущее платежных карт и цифровых кошельков, конкуренция между финтех-компаниями и традиционными банками, проблемы обеспечения безопасности электронных платежей и роль смарт-контрактов в специализированных финансовых системах. к его применению. По этим направлениям углубленно анализируются современное состояние и перспективы цифровых финансовых технологий.

Ключевые слова: цифровые финансы, электронные платежные системы, платежные карты, цифровые кошельки, финтех, традиционные банки, безопасность, смарт-контракты, финансовые технологии.

KIRISH

Raqamli texnologiyalarning tezkor rivojlanishi iqtisodiyotning barcha sohalariga, xususan, moliya va to'lov tizimlariga katta ta'sir ko'rsatmoqda. Bugungi kunda naqd puldan foydalanish kamayib, uning o'rnini elektron to'lov tizimlari egallamoqda. Elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilayotgan tranzaksiyalar nafaqat tezlik, balki qulaylik va shaffoflikni ham ta'minlamoqda. Shu bilan birga, fintech kompaniyalari raqamli moliya bozorida yangi xizmatlar va mahsulotlarni taqdim etib, an'anaviy banklarga kuchli raqobatni yuzaga keltirmoqda.

To'lov kartalari va raqamli hamyonlar ham zamonaviy to'lov ekotizimining muhim qismiga aylangan. Ushbu texnologiyalar foydalanuvchilarga moliyaviy operatsiyalarni onlayn rejimda amalga oshirish imkonini bermoqda. Biroq, raqamli moliya tizimlarining rivojlanishi bilan xavfsizlik muammolari ham yuzaga kelmoqda. Elektron to'lov xavfsizligini ta'minlash texnologiyalar va standartlarning izchil takomillashtirilishini talab qiladi.

Shuningdek, blokcheyn texnologiyasiga asoslangan smart-kontraktlar moliyaviy tizimlarni yanada avtomatlashtirish va soddalashtirishda muhim rol o'ynamoqda. Ushbu maqolada raqamli moliya va to'lov tizimlarining o'ziga xos xususiyatlari, ularga ta'sir ko'rsatayotgan omillar hamda istiqbollar tahlil qilinadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Raqamli moliya va to'lov tizimlari so'nggi yillarda jadal rivojlanmoqda. Bu jarayon, avvalo, texnologik innovatsiyalar, internetning keng tarqalishi va mobil qurilmalar orqali amalga oshirilmoqda. Raqamli moliya tushunchasi, asosan, moliyaviy xizmatlarni raqamli platformalar orqali taqdim etishni anglatadi. Xususan, FinTech (moliyaviy texnologiyalar) kompaniyalari raqamli to'lovlar, kreditlash, investitsiyalar va boshqa moliyaviy xizmatlarni taklif etadi (Zhang va boshq., 2020).

Raqamli to'lov tizimlari esa naqd pulni almashtirishga mo'ljallangan elektron yechimlar bo'lib, ular foydalanuvchilarga tezkor va qulay to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi. O'zbekiston kabi rivojlanayotgan mamlakatlarda raqamli to'lov tizimlarining joriy etilishi iqtisodiy o'sishga hamda moliyaviy inklyuziyaga katta ta'sir ko'rsatmoqda (Jumaniyazov, 2021).

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan qabul qilingan raqamli iqtisodiyotni rivojlantirish dasturlari va davlat xizmatlarini raqamlashtirish bo'yicha amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar raqamli moliya va to'lov tizimlarining o'sishiga sabab bo'lmoqda (Davlat statistika qo'mitasi, 2022). Shu bilan birga, raqamli xavfsizlik hamda foydalanuvchilar ma'lumotlarini himoya qilish masalalari dolzarb ahamiyat kasb etmoqda (Khan va boshq., 2023).

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu maqolada raqamli moliya va to'lov tizimlarining rivojlanishini o'rganish uchun sifat va miqdoriy tadqiqot usullari birgalikda qo'llaniladi. Sifat tadqiqotlari doirasida ilmiy maqolalar, hisobotlar va statistik ma'lumotlar tahlil qilinadi. Bu jarayonda raqamli moliya va to'lov tizimlarining joriy holati, muammolari hamda kelajakdagi istiqbollari haqida chuqur tushuncha hosil qilish maqsadida intervyular o'tkaziladi.

Miqdoriy tadqiqot usuli sifatida esa so'rovnomalar yordamida foydalanuvchilar orasida raqamli to'lov tizimlariga bo'lgan munosabat o'rganiladi. Bu orqali raqamli moliya xizmatlaridan foydalanish darajasi, ularning qulayligi va xavfsizlik masalalari bo'yicha fikrlar yig'iladi. Olingan natijalar asosida raqamli moliya va to'lov tizimlarining samaradorligini baholash hamda takliflar ishlab chiqish rejalashtirilmoqda.

Natijada, ushbu tadqiqot raqamli moliya va to'lov tizimlarining rivojlanishi uchun zarur bo'lgan omillarni aniqlashga yordam beradi va kelgusida ushbu sohadagi strategik qarorlarni qabul qilishda foydali bo'ladi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Onlayn to'lovlar naqd pul ishlatmasdan internet yoki mobil ilova orqali mahsulotlar yoki xizmatlar uchun to'lovlarni amalga oshirish imkonini beradi. Bu operatsiyalar bank kartalari yoki hisobvaraqlarni veb-saytga yoki mobil to'lov ilovasiga ulagan holda amalga oshiriladi. To'lovni elektron pul yordamida ham amalga oshirish mumkin.

1-rasm. Onlayn to'lov tartibi quyidagicha [1]

Elektron to'lov tizimlari zamonaviy bank xizmatlarining ajralmas qismiga aylangan. Ushbu tizimlar bank mijozlariga o'z moliyaviy operatsiyalarini masofadan turib amalga oshirish imkonini beradi. Internet-banking va mobil banking platformalari tufayli mijozlar o'z hisoblaridagi mablag'larni boshqarish, to'lovlarni amalga oshirish va kreditlarni qaytarish kabi amallarni istalgan joydan bajarish imkoniga ega bo'ldi. Bu esa banklar uchun operatsion xarajatlarni qisqartirish va mijozlar sonini oshirish imkonini yaratdi.

Shuningdek, elektron to'lov tizimlari banklarning yangi mahsulotlar va xizmatlarni ishlab chiqishiga turtki bermoqda. Masalan, avtomatlashtirilgan to'lov tizimlari va tezkor tranzaksiyalar tufayli banklar biznes mijozlariga moliyaviy oqimlarni yanada samarali boshqarish xizmatlarini taklif qilmoqda. Bundan tashqari, elektron to'lovlar orqali yig'ilayotgan katta hajmdagi ma'lumotlar banklarga mijozlar ehtiyojlarini chuqurroq tahlil qilish va shaxsiylashtirilgan xizmatlarni taklif etish imkonini beradi.

Elektron to'lov tizimlarining yana bir muhim ta'siri banklarning global moliyaviy tizimlarga integratsiyalashuvini osonlashtirishdir. SWIFT va boshqa xalqaro to'lov tizimlari orqali banklar chet eldagi mijozlar va hamkorlar bilan tezkor va ishonchli operatsiyalarni amalga oshira oladi. Bu, ayniqsa, eksport-import operatsiyalari uchun muhim ahamiyatga ega.

Biroq, elektron to'lov tizimlarining bank xizmatlariga ijobiy ta'siri bilan birga ayrim muammolar ham mavjud. Xususan, kiberxavfsizlik tahdidlari va texnologik nosozliklar elektron tizimlar ishonchligiga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin. Shu sababli banklar xavfsizlikni ta'minlash va mijozlarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun doimiy ravishda investitsiyalar kiritishi zarur.

Umuman olganda, elektron to'lov tizimlari bank xizmatlarini zamonaviylashtirish, ularning qulayligini oshirish va samaradorligini ta'minlashda muhim omil hisoblanadi. Kelajakda ushbu tizimlarning rivojlanishi banklarning raqamli transformatsiyasi jarayonini yanada tezlashtirishi kutilmoqda.

Elektron to'lov tizimining asosiy vazifasi to'lovlar xavfsizligini ta'minlashdan iboratdir. Hozirda elektron hamyonlar ochish imkoniyatini taqdim etuvchi ko'pgina to'lov tizimlari mavjud. MDH davlatlarining ko'pchiligida Yandex.Pullar, WebMoney va QIWI kabi elektron to'lov tizimlaridan keng foydalaniladi. Bundan tashqari, mamlakatimizda OSON elektron pullar tizimi faoliyat olib bormoqda.

Bugungi kunda O'zbekistonda to'lov kartalari va raqamli hamyonlar bozori jadal sur'atlar bilan rivojlanmoqda. Markaziy bank va tijorat banklari tomonidan elektron to'lov tizimlari bo'yicha qator tashabbuslar amalga oshirilmoqda. Masalan, UzCard va Humo kabi milliy to'lov tizimlari orqali ichki bozorda naqd pulsiz hisob-kitoblar kengaymoqda. Ushbu tizimlar foydalanuvchilarga nafaqat plastik kartalar, balki mobil ilovalar orqali to'lovlarni amalga oshirish imkonini bermoqda.

Raqamli hamyonlar sohasida esa Click, Payme, Apelsin va MyUzcard kabi fintech kompaniyalar yetakchi o'rinlarni egallab kelmoqda. Ushbu platformalar foydalanuvchilarga kommunal to'lovlar, mobil balansni to'ldirish, onlayn xaridlar va hatto kreditlar uchun to'lovlarni amalga oshirish imkoniyatini taqdim etmoqda. Shu bilan birga, QR-kod orqali to'lovlar kabi innovatsion yechimlar ham keng ommalashmoqda.

O'zbekistonda raqamli moliya infratuzilmasini rivojlantirishda davlat ham faol ishtirok etmoqda. Xususan, "Raqamli O'zbekiston – 2030" strategiyasi doirasida raqamli to'lov xizmatlari va texnologiyalarini rivojlantirish bo'yicha qator dasturlar amalga oshirilmoqda. Bu jarayon doirasida tijorat banklari va fintech kompaniyalar o'rtasidagi hamkorlik kuchaytirilmoqda, shu orqali yangi mahsulotlar yaratilmoqda.

To'lov kartalari va raqamli hamyonlarning kelajagi O'zbekistonda quyidagi omillarga bog'liq:

Innovatsion texnologiyalarning joriy etilishi: Banklar va fintech kompaniyalari zamonaviy texnologiyalarni, masalan, biometrik autentifikatsiya, blokcheyn va sun'iy intellekt asosida to'lov tizimlarini takomillashtirishlari kerak.

Huquqiy bazaning takomillashtirilishi: Elektron to'lov xizmatlariga oid qonunchilikni rivojlantirish va xavfsizlik standartlarini oshirish orqali bozordagi ishonchni mustahkamlash muhim ahamiyatga ega.

Mijozlar xabardorligini oshirish: Foydalanuvchilarni raqamli to'lov tizimlarining afzalliklari va xavfsizlik choralariga oid bilimlar bilan ta'minlash raqamli moliya xizmatlaridan foydalanishni kengaytiradi.

Kelajakda O'zbekistonda nafaqat ichki, balki xalqaro to'lov tizimlari bilan integratsiyalashgan raqamli hamyonlar va kartalar xizmatlarining rivojlanishi kutilmoqda. Bu esa mamlakatni global raqamli iqtisodiyotning ajralmas qismiga aylantirishda muhim omil bo'ladi.

Misol tariqasida Click Upning qulay taraflarini aytsa:

Click hamyonlarining o'rtasida o'tkazma uchun komissiya 0% ni tashkil etadi, shuningdek, kartadan Click hamyoniga pul o'tkazish uchun komissiya 0% ni hisobga oladi.

Click hamyonidan faqat UzCard tizimidagi kartalarga pul o'tkazish mumkin. Buning uchun komissiya 1,5% ga teng.

Xalqaro kartalar (Visa, MasterCard) yordamida Click hamyonini to'ldirish imkoniyati mavjud.

Premium tarifida to'lovlar va o'tkazmalar evaziga 2% gacha keshbek olish mumkin.

O'zbekistonda eng qulay ilova hamyonlardan biri bu Payme hisoblanadi. Bu ilovadan hozirgi kunda 10 milliondan ortiq foydalanuvchi foydalanmoqda va u ko'plab qulayliklarga ega. Ilovada talabalar to'lov-

kontraktlarini bank filiallariga tashrif buyurmasdan amalga oshirish mumkin, ya'ni ilovaning xizmatlari juda kerakli va tez amalga oshiriladi.

1-jadval. Transchegaraviy to'lovlar bo'yicha statistika [3].

Platforma	o'rtacha transfer vaqti	komissiyasi
An'anaviy banklar	1-3 ish kuni	summaning 2-5%
Blokcheyn (Ripple)	4-6 soniya	summaning 0.1-1%

Innovatsiyalarni joriy etish: Fintech kompaniyalari blockchain, sun'iy intellekt, "Big Data" va boshqa ilg'or texnologiyalarni o'z xizmatlariga tatbiq etib, mijozlarga yangi imkoniyatlarni taqdim etmoqda. Masalan, shaxsiylashtirilgan kredit xizmatlari yoki avtomatlashtirilgan investitsiya platformalari buning yorqin misoli.

Past xarajatli xizmatlar: Fintech kompaniyalarining ko'pchiligi an'anaviy banklar bilan solishtirganda operatsion xarajatlarni kamaytirishga imkon beradigan yengil biznes modeliga ega. Bu esa ularga foydalanuvchilarga raqobatbardosh tariflarni taklif qilish imkonini beradi.

O'zbekistonda fintech sektori jadal rivojlanib, an'anaviy banklar uchun yangi chaqiriqlarni yuzaga keltirmoqda. Ayniqsa, Click, Payme, Apelsin kabi fintech kompaniyalari aholiga keng ko'lamlı to'lov va moliyaviy xizmatlar ko'rsatib, bozorning sezilarli qismini egallab olmoqda. Ushbu platformalar orqali foydalanuvchilar mobil telefon yordamida to'lovlar, pul o'tkazmalari, kredit to'lovlari va boshqa xizmatlardan foydalanish imkoniyatiga ega bo'lmoqda.

Bunga javoban tijorat banklari ham o'z raqamli xizmatlarini rivojlantirishga e'tibor qaratmoqda. Masalan, O'zbekistondagi yirik banklar, xususan, Xalq banki va Ipoteka bank o'z mobil ilovalarini takomillashtirib, raqamli moliyaviy xizmatlar segmentida raqobatni kuchaytirmoqda. Bundan tashqari, banklar fintech kompaniyalari bilan hamkorlik qilgan holda yangi xizmatlarni joriy etmoqda.

Raqamli moliya tizimlarining tezkor rivojlanishi xavfsizlik masalalarini birinchi darajali muammoga aylantirdi. Elektron to'lov tizimlari orqali amalga oshirilayotgan operatsiyalar hajmi oshgani sari kiberhujumlar, firibgarlik va shaxsiy ma'lumotlarning noqonuniy foydalanilishi xavfi ham ortmoqda.

O'zbekistonda elektron to'lov xavfsizligini ta'minlash uchun bir qator chora-tadbirlar ko'rilmogda. Markaziy bank tomonidan raqamli xavfsizlikka oid reglamentlar ishlab chiqilgan va tijorat banklari hamda fintech kompaniyalariga xavfsizlik standartlariga rioya qilish majburiyati yuklangan. Masalan, UzCard va Humo to'lov tizimlari foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun xalqaro PCI DSS xavfsizlik sertifikatlarini joriy qilgan.

Ammo xalqaro statistikaga ko'ra, kiberxavfsizlik bo'yicha global zarar 2021-yilda 6 trillion AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, 2023-yilda bu ko'rsatkich 8 trillion dollardan oshgan. O'zbekistonda ham firibgarlik va phishing hujumlari kabi muammolar kuzatilmogda.

Xavfsizlikni oshirish uchun quyidagi yo'nalishlar muhim hisoblanadi:

Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish: Ma'lumotlarni shifrlash texnologiyalarini takomillashtirish va autentifikatsiya usullarini kuchaytirish zarur.

Xavfsizlik bo'yicha xabardorlikni oshirish: Foydalanuvchilarga kiberxavfsizlik qoidalari va firibgarlikdan himoyalaniş usullari haqida ma'lumot berish muhim.

Blockchain texnologiyasidan foydalanish: Operatsiyalarni kuzatishda blockchainning o'ziga xos xususiyatlari (soxtalashtirib bo'lmaslik) muhim rol o'ynashi mumkin.

Smart-kontraktlar – bu avtomatlashtirilgan shartnomalar bo'lib, ular blockchain texnologiyasi asosida ishlaydi. Ular inson ishtirokisiz shartnoma shartlarini bajaradi, bu esa moliyaviy tizimlarda vaqt va mablag'larni tejashga imkon beradi.

Smart-kontraktlarning asosiy afzalliklari:

Shaffoflik va xavfsizlik: Blockchain texnologiyasi tufayli shartnomalar buzilmasligi va barcha operatsiyalar kuzatilishi mumkin.

Avtomatlashtirish: Moliyaviy tizimlarda qo'lda bajariladigan operatsiyalarni bartaraf etib, jarayonlarni avtomatlashtiradi.

Oraliq bosqichlarni qisqartirish: Banklar va boshqa moliyaviy institutlar uchun vositachilarni yo'q qilish orqali xarajatlarni kamaytiradi.

O'zbekistonda smart-kontraktlardan foydalanish hozircha dastlabki bosqichda, lekin istiqbollari katta. Masalan, "Raqamli O'zbekiston - 2030" strategiyasi doirasida blockchain texnologiyalarini kengaytirish rejalashtirilgan. Xususan, davlat xizmatlarini avtomatlashtirishda smart-kontraktlar joriy etilishi kutilmogda.

Kelajakda smart-kontraktlar quyidagi sohalarda keng qo'llanilishi mumkin:

Kredit shartnomalari: Banklar kreditlarni avtomatik ravishda nazorat qilish va shartlarni bajarishni monitoring qilish imkoniyatiga ega bo'ladi.

Sug'urta: Sug'urta hodisalari yuzaga kelganda avtomatik ravishda to'lovlarni amalga oshirish.

Xalqaro to'lovlar: Oraliq bank xizmatlarini qisqartirib, tezkor va ishonchli operatsiyalarni ta'minlash.

Statistik ma'lumotlarga ko'ra, smart-kontraktlar bozorining global hajmi 2022-yilda 150 million AQSh dollarini tashkil qilgan bo'lsa, 2030-yilga borib bu ko'rsatkich 300 milliard dollarga yetishi prognoz qilinmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Raqamli moliya va to'lov tizimlari zamonaviy iqtisodiyotning muhim tarkibiy qismi bo'lib, ular moliyaviy operatsiyalarni tezkor, xavfsiz va qulay amalga oshirishga imkon beradi. Ushbu maqolada raqamli moliyaning rivojlanish jarayonlari, innovatsion to'lov texnologiyalari, shu jumladan mobil ilovalar, blockchain asosida ishlaydigan tizimlar va fintech kompaniyalarning o'rni tahlil qilingan. Shuningdek, O'zbekistonning to'lov tizimlari sohasidagi yutuqlari va muammolari yoritilib, raqamli moliyani yanada rivojlantirish uchun tavsiyalar keltirilgan. Ushbu tadqiqot, raqamli moliya texnologiyalarining iqtisodiyotni barqaror rivojlantirish va moliyaviy inkluzivlikni oshirishdagi ahamiyatini ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Paynet va onlayn to'lov tizimlari haqida // <https://finlit.uz/uz/articles/payments-and-transfers/online-payments/>.
2. Elektron hamyon nima? // <https://jet.bank.uz/article/elektron-hamyon-nima-64> .
3. Belalova G.A., Dilmurodov J.U. Влияние блокчейна на финансовые услуги, 42-48. // Ilmiy maqola. – 2024. – В. 42–48.
4. Kiberxavfsizlik bo'yicha global statistikalar // <https://cybersecurityventures.com> .
5. Smart-kontraktlar haqida batafsil ma'lumot // <https://ethereum.org/en/smart-contracts> .
6. O'zbekistonda raqamli iqtisodiyot rivoji // O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki. <https://cbu.uz/oz> .

IQTISODIYOT & TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, texnologik, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokir ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2025. № 2

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin. Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

Ei.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: @iqtisodiyot_77

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, @iqtisodiyot_77 telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>